

IN-FDM-BB Report

R 3.1.1 Betriebs- und Kostenmodelle
FDM-Dienste in Brandenburg

30.09.2025

Gefördert mit

Gefördert durch:

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

R 3.1.1 Betriebs- und Kostenmodelle FDM-Dienste in Brandenburg

Berichtsbezeichnung: R 3.1.1

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 30.09.2025

Status: Finale Version

Autor*innen: Janine Straka (UP)
Maria Büttner (UP)
Boris Jacob (UP)

Weitere Beteiligte: Janna Kienbaum (UP)
Anita Szczukowski (ehem. UP)
Christine Burkart (FHP)

Empfohlene Zitierweise:

Janine Straka, Maria Büttner, Boris Jacob. „R 3.1.1 Betriebs- und Kostenmodelle FDM-Dienste in Brandenburg“. FDM-BB, 30.09.2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17289362>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung: Gemeinsame Forschungsdaten-Dienste in Brandenburg.....	6
2. Vorgehensweise.....	7
3. RDMO als brandenburgweites Datenmanagement-Tool.....	7
3.1 Über die Software „Research Data Management Organiser“ (RDMO)	7
3.2 Bedarfsanalyse, Kriterien und Ist-Stand.....	8
3.3 Rahmenbedingungen: Voraussetzungen zum Betreiben einer RDMO-Instanz ..	10
3.3.1 Technische Voraussetzungen.....	10
3.3.2 Organisatorische Voraussetzungen.....	11
3.3.3 Rechtliche Voraussetzungen	11
3.4 Betriebsmodelle von RDMO.....	11
3.5 Rahmenbedingungen: Kosten der Betriebsmodelle von RDMO	11
3.5.1 Personalressourcen.....	11
3.5.2 Sachkosten	12
4. RADAR als brandenburgweiter Publikations- und Archivierungsdienst	13
4.1 Über den Dienst RADAR.....	13
4.2 Bedarfsanalyse, Kriterien und Ist-Stand.....	13
4.3 Rahmenbedingungen: Voraussetzungen zum Betrieb von RADAR	14
4.3.1 Technische Voraussetzungen.....	14
4.3.2 Organisatorische Voraussetzungen.....	15
4.3.3 Rechtliche Voraussetzungen	15
4.4 Betriebsvarianten von RADAR	15
4.5 Rahmenbedingungen: Kosten der Betriebsmodelle von RADAR	17
4.5.1 Personalkosten	17
4.5.2 Sachkosten	17
5. Helpdesk.....	19
6. Diskussion und Umsetzung	19
6.1 Technisch-organisatorische Matrix	19
6.2 RDMO – Umsetzung in Brandenburg.....	20
6.3 RADAR	21
6.3.1 Gewählte Betriebsvariante und Speicherplatz.....	21
6.3.2 Organisatorische Umsetzung – Design, Betreuung, Kooperationsvereinbarung.....	22
6.3.3 Betriebsszenarien für die Umsetzung	22

6.4	Helpdesk	24
6.5	Finanzierung.....	24
7.	Ausblick.....	24
	Literaturverzeichnis	26
	Tabellenverzeichnis	27

1. Einleitung: Gemeinsame Forschungsdaten-Dienste in Brandenburg

Die acht staatlichen, forschenden Hochschulen in Brandenburg arbeiten zusammen in der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB) und etablierten im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung, Technik und Raumfahrt (BMFTR)¹ und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg (MWFK) geförderten Projekts „IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ an ihren Institutionen und brandenburgweit ein institutionelles Forschungsdatenmanagement (FDM). Dies beinhaltet unter anderem auch den kooperativen Aufbau zweier technisch-wissenschaftlicher Dienste zur Verwaltung, Publikation und Archivierung von Forschungsdaten, wodurch die Umsetzung der Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt wird²:

RDMO-BB wird als brandenburgweiter Dienst zur Unterstützung digitaler Forschungsprozesse und zum Erstellen und Bearbeiten von Datenmanagementplänen aufgesetzt sowie

RADAR-BB wird als brandenburgweites Repositorium für Forschungsdaten entwickelt, für die keine derzeit geeigneten, fachspezifischen Repositorien existieren.

Die Systeme RDMO (Research Data Management Organiser)³ und RADAR (Research Data Repository)⁴ sind deutschlandweit bereits im Einsatz, haben etablierte Communities und wurden – wie in der Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg festgelegt – für die gemeinsame Nutzung in Brandenburg weiterentwickelt.⁵

FDM-Landesinitiativen⁶ und regionale Verbünde wie FDM-BB bilden ein wichtiges Element in der sich entwickelnden Forschungsdatenlandschaft, die überregional und auf europäischer Ebene durch die Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI e.V.⁷) und der European Open Science Cloud (EOSC⁸) geprägt werden. Die Landesinitiative FDM-BB, getragen von den acht Hochschulen, spricht sich dafür aus, die Dienste RDMO und RADAR als gemeinsame, landesweite Dienste im Sinne der vom Zentrum der Brandenburgischen Hochschulen für Digitale Transformation (ZDT) geplanten, zentral finanzierten „Shared Services“ bereitzustellen. Diese gemeinsamen Dienste, gestaltet im Design der Landesinitiative und genannt RDMO-BB und RADAR-BB, tragen dazu bei, die Anschluss- und Wettbewerbsfähigkeit der Forschung in Brandenburg zu fördern und nachhaltig zu sichern.⁹ Dafür wurden im Projekt IN-FDM-BB geeignete Organisations-, Betriebs- und Kostenmodelle entwickelt.

¹ <https://www.bmftr.bund.de/>. Bis Mai 2025: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

² Deutsche Forschungsgemeinschaft, *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*, Deutsche Forschungsgemeinschaft, 27. Januar 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14281892>.

³ <https://rdmorganiser.github.io/>.

⁴ <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/>.

⁵ Falk-Florian Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“, hg. von Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Landes Brandenburg (MWFK), Juli 2022, https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf.

⁶ Weitere Beispiele sind die Landesinitiativen HefDI in Hessen (<https://www.uni-marburg.de/en/hefdi>) und SaxFDM in Sachsen (<https://saxfdm.de/>).

⁷ <https://www.nfdi.de/>.

⁸ <https://open-science-cloud.ec.europa.eu/>.

⁹ Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK), Hrsg., „Gemeinsame Digitalisierungsagenda des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der brandenburgischen Hochschulen“, Mai 2021, 7 ("Handlungsfeld Forschung"), https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Digitalisierungsagenda_21-05-17_BARRIEREFREI.pdf.

2. Vorgehensweise

Vor Projektbeginn wurden von der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB) verschiedene Optionen für mögliche technische Dienste geprüft und abgewogen. Nach der Festlegung wurde im Förderantrag für IN-FDM-BB die Weiterentwicklung von RDMO und RADAR von der lokalen (Universität Potsdam) zur landesweiten Nutzung festgehalten.¹⁰ Dabei wurden auch die verschiedenen, im Nachfolgenden dargelegten Nutzungs- und Betriebsszenarien erstmalig entworfen, um in der Projektlaufzeit analysiert und umgesetzt zu werden. Die Weiterentwicklung von RADAR erfolgt in enger Zusammenarbeit mit FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, die die Repositoriums-Software im Rahmen eines DFG-Projektes ursprünglich entwickelt hatten.¹¹ Ebenfalls festgelegt wurde der Aufbau eines Helpdesks mit Unterstützungsleistungen, Beratungsangeboten, Anleitungen und Informationen für den lokalen Kompetenzaufbau bei der Nutzung der Dienste.

Neben dem Aufbau von RDMO und RADAR sind im Förderantrag folgende Aufgaben festgelegt:¹²

Hochschulübergreifende Organisations- und Managementstruktur für FDM-Dienste in Brandenburg,

Implementierung eines Helpdesks zu den Diensten, Durchführung von Beratungen und Trainings,

Betriebs- und Kostenmodelle für FDM-Dienste in Brandenburg sowie

Dokumentationen und Anleitungen für FDM-Dienste in Brandenburg (Darstellung in Report R 3.1.2)¹³.

Ziel ist also die Entwicklung geeigneter Betriebs- und Kostenmodelle sowie eines Helpdesks für die beiden Dienste RDMO-BB und RADAR-BB, um eine langfristige, überregionale Bereitstellung beider technisch-wissenschaftlichen FDM-Dienste für die Forschenden in Brandenburg zu gewährleisten. Für die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Betriebs- und Kostenmodelle wurden zunächst die Bedarfe, Kriterien und Rahmenbedingungen für beide Dienste zusammengestellt. Die potentiell in Frage kommenden Betriebsmodelle je Dienst wurden analysiert und anhand ihrer Umsetzbarkeit, Ressourcen und Kosten beurteilt. Schließlich werden die für geeignet bewerteten Modelle implementiert.

3. RDMO als brandenburgweites Datenmanagement-Tool

3.1 Über die Software „Research Data Management Organiser“ (RDMO)

Die Software „Research Data Management Organiser“ (RDMO) wurde in zwei DFG-Projekten zwischen 2015 und 2020 mit dem Ziel entwickelt¹⁴, kollaborativ Datenmanagementpläne zu erstellen und aktuell zu halten, um somit ein aktives Datenmanagement¹⁵ betreiben zu können.

¹⁰ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*, 30. März 2023, 9, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7737223>.

¹¹ <https://www.fiz-karlsruhe.de/de/produkte-und-dienstleistungen/radar>

¹² IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag*, 10.

¹³ Janine Straka, Maria Büttner, und Boris Jacob, *IN-FDM-BB Report: R 3.1.2 Dokumentation und Anleitung für FDM-Dienste in Brandenburg* (FDM-BB, 2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.17289398>.

¹⁴ Vgl. <https://rdmorganiser.github.io/History/>, sowie <https://www.forschungsdaten.org/index.php/RDMO>

¹⁵ Vgl. Heike Neuroth u. a., „Aktives Forschungsdatenmanagement“, *ABI Technik* 38, Nr. 1 (April 2018): 55–64, <https://doi.org/10.1515/abitech-2018-0008>.

Als Werkzeug ermöglicht RDMO gegenüber einmalig erstellten, abgeschlossenen Datenmanagementplänen (DMPs) eine dynamische, flexible Anpassbarkeit von Eingaben und Informationen.¹⁶

Es gibt bereits eine Vielzahl an ähnlichen Tools, die jedoch häufig spezialisiert sind, z. B. auf die Förderstruktur in den USA (DMPTool¹⁷) oder Großbritannien (DMPOnline¹⁸) oder auf einzelne Disziplinen (z. B. DataWiz für die Psychologie¹⁹). Die generische und anpassbare RDMO-Software wird im Gegensatz zu den meisten anderen Tools nicht zentral angeboten, sondern muss lokal an der eigenen Institution installiert und betreut werden. RDMO kann dabei als Server-Instanz einer Institution eingerichtet werden und von anderen Institutionen in Form eines Mandanten genutzt werden. Die Vorteile liegen in der Umsetzbarkeit individueller Designs und eigener Inhalte, diese geht jedoch mit einem höheren Aufwand für die Verantwortlichen einher.

RDMO hat sich in seinem Entstehungsland Deutschland stark verbreitet²⁰ und wird von einer aktiven Community, der RDMO-Arbeitsgemeinschaft²¹, stets weiterentwickelt. Am 19.11.2024 wurde der Verein „RDMO. Research Data Management Organiser e.V.“ gegründet. Der Verein widmet sich der Förderung des Managements von Forschungsdaten und Forschungsprozessen im Allgemeinen und der gleichnamigen offenen und freien Software RDMO im Besonderen.²²

Die Software ist von Beginn an als Open Source Software mit einer Apache-2.0 Lizenz auf GitHub veröffentlicht.²³ Somit fallen für dieses Tool keine Lizenz-Gebühren an, sie kann stetig weiterentwickelt werden und den Bedürfnissen der eigenen Institution angepasst werden. Es werden zudem über GitHub auch Fragenkataloge und Ansichten geteilt.²⁴ Es gibt nicht nur Fragenkataloge für klassische Datenmanagementpläne für Forschungsdaten, sondern z. B. auch für Forschungssoftware²⁵ sowie einen Policy-Generator²⁶.

3.2 Bedarfsanalyse, Kriterien und Ist-Stand

In der dem Projekt vorausgegangene Initiative „Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (FDM-BB) mit dem Teilprojekt: „Technologien, Kompetenzen, Rahmenbedingungen – Teilprojekt: Koordination, Netzwerk und Qualifizierung“ (FDM-BB) wurde bei der „Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur“²⁷ herausgearbeitet, dass der Einsatz von Online-Tools für das FDM zunehmend wichtiger ist. Hintergrund sind u. a. die gestiegenen Anforderungen der Forschungsförderer. Die Förderer bieten zum Teil Vorlagen für Datenmanagementpläne und Online-Tools an, die mittels Hilfetexten, Antwortvorschlägen oder Möglichkeiten zum kollaborativen Arbeiten unterstützen. In der „Anforderungserhebung

¹⁶ Vgl. Neuroth u. a., „Aktives Forschungsdatenmanagement“, 57ff.

¹⁷ <https://dmptool.org/>.

¹⁸ <https://dmponline.dcc.ac.uk/>.

¹⁹ <https://datawiz.leibniz-psychology.org/DataWiz/>.

²⁰ Vgl. Karte unter: RDMO, *Kooperationsnetzwerk*, zugegriffen 24. September 2025, <https://rdmorganiser.github.io/>.

²¹ Vgl. RDMO, *Research Data Management Organiser e.V.*, 24. September 2025, <https://rdmorganiser.github.io/Community/>.

²² *forschungsdaten.org, Gründungsversammlung des RDMO-Vereins*, 24. September 2025, https://www.forschungsdaten.org/index.php/Gr%C3%BCndungsversammlung_des_RDMO-Vereins.

²³ <https://github.com/rdmorganiser/rdmo>.

²⁴ Vgl. <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog>.

²⁵ Vgl. <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/blob/master/rdmorganiser/questions/SMP-Questions.xml>

²⁶ Vgl. <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/tree/master/shared/FDNext>

²⁷ Vgl. Ulrike Wuttke u. a., *Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg* (Potsdam, 2021), <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>.

bei den brandenburgischen Hochschulen²⁸ wurde erläutert, dass die hessische FDM-Landesinitiative HeFDI bereits das Tool RDMO einsetzt und für das ganze Bundesland Hessen anbieten will.²⁹ Dies ist ein Beispiel für ein Kooperationsmodell, welches Ressourcen und Personal schont, da auf diese Art nur eine mandantenfähige Instanz betrieben und gepflegt werden muss. Mit Blick auf den Fachkräftemangel und der steigenden Kosten, erscheint eine gemeinsame Lösung erfolgversprechender, als einzelne RDMO-Instanzen für jede Hochschule im Bundesland zu betreiben.

Im Rahmen der Vorgängerprojekte „FDM-BB“ wurden zur Evaluierung des FDM-Ist-Standes zwei strukturierte Befragungen an den brandenburgischen Hochschulen durchgeführt: ein FDM-Factsheet³⁰ und eine FDM-Palette³¹. Dabei wurden unter anderem nach bereits vorhandenen IT-Diensten für FDM gefragt sowie nach dem Bedarf und deren perspektivisch brandenburgweiten Bereitstellung. Zum Zeitpunkt der Erhebung (Herbst 2020) plante die Hälfte der brandenburgischen Hochschulen ein Tool für die Erstellung von Datenmanagementplänen anzubieten und zwei Hochschulen hatten bereits RDMO im Einsatz (Universität Potsdam und Fachhochschule Potsdam). Die Fachhochschule Potsdam war bei der Entwicklung von RDMO maßgeblich beteiligt und konnte somit die vorhandene Kompetenz nutzen.

Ein Ergebnis der Befragung war, dass es den meisten Hochschulen an ausreichenden Ressourcen und Kapazitäten für die eigene Bereitstellung technischer Infrastruktur und FDM-Dienste fehlt und daher eine bundeslandweite, zentrale Bereitstellung bevorzugt werde. Da die meisten Hochschulen noch keine eigenen technischen FDM-Dienste aufgebaut hatten, ist das Aufsetzen gemeinsamer bzw. das Öffnen bereits vorhandener Dienste für andere Hochschulen eine ressourcensparende Lösung.³²

Bei der Priorisierung der anstehenden FDM-Aktivitäten war die Einrichtung eines DMP-Tools wie RDMO auf Platz vier von 28 Themen platziert worden.³³ Dieses Ranking zusammen mit der bereits vorhandenen Kompetenz und Erfahrung mit dem Tool RDMO bildete die Basis für das Arbeitsprogramm im aktuellen Projekt „Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (IN-FDM-BB)“. Im Arbeitspaket 3 wurde RDMO zunächst als brandenburgweite Instanz³⁴ im Betabetrieb und schließlich im Produktivbetrieb implementiert. Letztere ist eine brandenburgweite RDMO-Instanz mit einheitlichem Design und Inhalten aus allen brandenburgischen Hochschulen. In Arbeitspaket 3 war zudem vorgesehen in einem letzten Arbeitsschritt mehrere Mandanten mit hochschulspezifischen Anpassungen zu betreiben.

Erfahrungen der Implementation von RDMO wurden bislang insbesondere in Potsdam gesammelt: Die Universität Potsdam entschied sich bereits 2019 dafür, eine Testinstanz von RDMO auf einem ihrer Server zu installieren und für Test- und Schulungszwecke zu verwenden. Sie kam damit insbesondere den Forderungen zweier DFG geförderter Sonderforschungsbereiche der Universität Potsdam (SFB 1287 Grenzen der Variabilität in der

²⁸ Ina Radtke u. a., *Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen* (Potsdam, 2020), 59, <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

²⁹ Radtke u. a., 41.

³⁰ Heike Neuroth u. a., *Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg* (Potsdam, 2021), 17, 21ff, <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

³¹ Ebd., 17ff, 31ff.

³² Ebd., 34.

³³ Ebd., 37, 45.

³⁴ Im Antrag wurde diese als „Cloudinstanz“ bezeichnet, da der Begriff jedoch ein anderes technisches System bezeichnet, wird er nicht weiter benutzt.

Sprache; SFB 1297 Data Assimilation) nach einem Tool für die Erstellung von Datenmanagementplänen nach.

An der Fachhochschule Potsdam wurde von 2019 bis 2021 eine RDMO-Testinstanz im Rahmen des dazugehörigen DFG-Projektes betrieben. Die RDMO-Instanz an der Fachhochschule Potsdam wurde mit dem Weggang der betreuenden Person abgestellt, da somit die Expertise und IT-Betreuung nicht mehr gegeben waren.

3.3 Rahmenbedingungen: Voraussetzungen zum Betreiben einer RDMO-Instanz

Um eine RDMO-Instanz im Produktivbetrieb langfristig betreiben zu können, müssen einige technische, organisatorische und rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden, die im Folgenden erläutert werden.

3.3.1 Technische Voraussetzungen

RDMO läuft an der Universität Potsdam auf einer Virtuellen Maschine (VM)³⁵. Das Betriebssystem wird derzeit durch das Dezernat 2: Digitale Dienste der Universitätsbibliothek aktuell gehalten. Die Betreuung der RDMO-Software obliegt dem FDM-Team der Universität Potsdam. Für den dauerhaften Betrieb wird am Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM) der Universität Potsdam eine IT-Stelle eingerichtet, die schwerpunktmäßig die technische Betreuung der beider FDM-Dienste, RDMO und RADAR, (vgl. Kapitel 4 RADAR als brandenburgweiter Publikations- und Archivierungsdienst) verantwortet.

Die VM verfügt über 1 CPU, 4 GB RAM und 60 GB HDD Speicher. Diese eher geringe technische Ausstattung ist voraussichtlich auch für den Betrieb von RDMO mit mehreren Mandanten und vielen Endnutzer*innen ausreichend, da hauptsächlich Werte (Textantworten) in einer Datenbank und die Daten der Nutzenden gespeichert werden.

Für den Produktivbetrieb muss ein regelmäßiges, automatisches Backup der VM eingerichtet sein und es muss eine funktionierende Test-VM geben, auf der die Updates und relevante Änderungen zuerst durchgeführt und geprüft werden. Diese ist eingerichtet und aus dem Virtual Private Network (VPN) der Hochschule Potsdam erreichbar. Ferner müssen die Design-Skripte für andere Verantwortliche der RDMO-Instanz zugänglich abgelegt werden. Das erfolgt in einem GitHub-Repository mit auf die Verantwortlichen von RDMO-BB eingeschränktem Zugriff.

RDMO ist seit dem Release 1.0.7 (30.06.2020) mandantenfähig³⁶. Das bedeutet, dass mehrere RDMO-Webseiten auf einer Instanz (Server) betrieben werden können. Diese Lösung wird derzeit z. B. in der FDM-Landesinitiative von Hessen (HefDI³⁷) und seitens der NFDI beispielsweise in NFDI4Chem für RDMO4Chem³⁸ verwendet. Im Projektplan ist dies auch für die Landesinitiative FDM-BB in Brandenburg vorgesehen. Bedingung ist, dass sowohl Server als auch RDMO-Software aktuell gehalten und gewartet werden. Alle Hochschulen (Mandanten) können somit die gleiche technische Grundlage nutzen und dennoch ihr eigenes Design und eigene Inhalte auf der jeweiligen RDMO-Webseite individuell wählen.

³⁵ Eine VM kann von jedem Hochschulmitglied beim Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM) der Universität Potsdam beantragt werden.

³⁶ Vgl. <https://github.com/rdmorganiser/rdmo/releases/tag/1.0.7>.

³⁷ Vgl. <https://www.uni-marburg.de/en/hefdi>.

³⁸ Vgl. <https://rdmo.nfdi4chem.de/>.

3.3.2 Organisatorische Voraussetzungen

Die FDM-Verantwortlichen im Projekt IN-FDM-BB entschieden gemeinsam über das Design und bestimmten die Inhalte in Form von Fragenkatalogen und Ansichten. Das Design ist in einem zugangsbeschränktem GitHub-Repositorium gespeichert. Gegebenenfalls können auch neu entwickelte Fragenkataloge zukünftig über GitHub-Repositorien zur Verfügung gestellt und betreut werden.

3.3.3 Rechtliche Voraussetzungen

Für den Produktivbetrieb von RDMO müssen ferner rechtliche Fragen geklärt und formale Dokumente erstellt sein. Dies beinhaltet konkret eine Datenschutzerklärung und Barrierefreiheitserklärung sowie Angaben zu Nutzungsbedingungen, Impressum und ein Verarbeitungsverzeichnis gemäß DSGVO. Bei der Umsetzung einer gemeinsamen, zentral betreuten Instanz, muss auch das Commitment der einzelnen Hochschulen der Landesinitiative vertraglich festgehalten werden.

3.4 Betriebsmodelle von RDMO

Für den Einsatz von RDMO an den brandenburgischen Hochschulen kommen allgemein drei Betriebsmodelle als Wege der Implementierung infrage:

- 1) Eine gemeinsame brandenburgweite RDMO-Instanz wird eingerichtet („Shared Service“.
- 2) Auf einem Server werden für jede brandenburgische Hochschule ein RDMO-Mandant betrieben mit eigenem Design und Inhalten.
- 3) Jede Hochschule betreibt eine eigene (oder keine) RDMO-Instanz.

Es gibt dabei Abstufungen oder unterschiedliche Szenarien, die sich aus den drei Modellen ergeben können.

Den gemeinsamen Startpunkt bildet die brandenburgweite RDMO-Instanz, die durch die FDM-Verantwortlichen der einzelnen Hochschulen mitgestaltet wird. Die Mitglieder der brandenburgischen Hochschulen können diesen Service je nach Bedarf nutzen. Wenn einzelne oder alle Hochschulen feststellen sollten, dass die gemeinsame Instanz nicht ausreicht, kann je Hochschule ein eigener Mandant eingerichtet werden. Ferner besteht die Möglichkeit, dass jede Hochschule ihre eigene RDMO-Instanz betreibt oder überhaupt keinen Bedarf in der Verwendung von RDMO feststellt.

Die unterschiedlichen Szenarien und daraus entstehenden Vor- und Nachteile der jeweiligen Betriebsmodelle unterliegen den organisatorischen, personellen und finanziellen Aufwänden, sprich dem Kosten-Nutzen-Faktor, der jeweiligen Hochschule.

3.5 Rahmenbedingungen: Kosten der Betriebsmodelle von RDMO

3.5.1 Personalressourcen

Für unterschiedliche Betriebsmodelle werden unterschiedliche Personalressourcen benötigen, deren Zusammensetzung sich wie folgt ergibt.

Bei den Betriebsmodellen 2 und 3 sind die Anfangsinvestitionen personeller, zeitlicher und finanzieller Ressourcen wesentlich höher zu veranschlagen als bei Betriebsvariante 1. In dieser muss das System nur einmal zentral aufgesetzt werden.

Wird für jede Hochschule ein eigener Mandant (Betriebsmodell 2) aufgesetzt beziehungsweise nutzt jede Hochschule eine eigene Instanz (Betriebsvariante 3), dann muss idealerweise je Hochschule auch ein oder ein/e IT-affine RDMO-Verantwortliche/r benannt oder eingestellt

werden, die/der für die Dienst-Betreuung verantwortlich ist. Zu deren oder dessen Aufgaben zählen:

- Einarbeit in die Funktion des RDMO-Dienstes,
- Überprüfung auf Aktualität,
- Beantworten von Nutzeranfragen,
- Durchführung von Beratungen und Schulungen,
- Werbung für RDMO als DMP-Dienst,
- Erstellung und Aktualisierung von Anleitungen,
- regelmäßige Teilnahme und Engagement in der RDMO-Community³⁹, um auf neustem Stand der Software-Entwicklung zu sein sowie
- Pflege & Aktualisierungen der Webseite des eigenen RDMO-Mandanten.

Der Arbeitsaufwand der/des RDMO-Verantwortlichen hängt einerseits von der gewählten Betriebsvariante ab. Andererseits ist dieser beeinflusst durch eigenes Commitment beispielsweise bei der Teilnahme an Community-Treffen sowie den Notwendigkeiten eines spezifischen und stets aktuellen Dienstes, was beispielsweise die Erstellung hochschuleigener oder fachspezifischer Kataloge umfassen kann.

Bei der Wahl einer brandenburgweiten RDMO-Instanz (Betriebsmodell 1) fällt der Aufgabenumfang aller FDM-Verantwortlichen insgesamt geringer aus, da hier lediglich eine zentrale Webseite gepflegt werden muss und Kompetenzen gebündelt werden. Nur die/der zentrale RDMO-Verantwortliche der Institution, die die RDMO-Instanz betreibt ist verpflichtet, die letzten beiden oben genannten Punkte zu erfüllen (RDMO-Community und Pflege der Website). Dazu muss er/sie jedoch im engen Austausch mit den nutzenden Institutionen stehen. Auch die Anleitungen liegen in der Verantwortung der die Instanz bereitstellenden Hochschule, können aber auch gemeinsam betreut werden. Da aufwendige Punkte wegfallen, verringert sich der Betreuungsaufwand für die RDMO-Verantwortlichen der anderen je nach individuellem Commitments erheblich.

Auf Ebene der IT-Abteilung, die den RDMO-Server betreibt, muss die laufende Aktualität des Servers und der Software sichergestellt werden. Für den oder die zentrale RDMO-Verantwortliche/-r in der IT-Abteilung, sind insbesondere regelmäßige Updates inklusive Tests von Release Candidates eine zentrale Aufgabe. Ein erheblicher Zusatzaufwand kann entstehen, wenn Erweiterungen oder spezifische Anpassungen implementiert werden sollen.

Bei Betriebsvariante 1 entfällt der personelle Aufwand ausschließlich auf die Universität Potsdam als zentralem Betreiber des RDMO-Servers. In den Betriebsvarianten 2 und 3 ist der Personalaufwand entsprechend höher, da jeweils ein eigener Mandant bzw. eine eigene Instanz inhaltlich und technisch betreut werden müssten.

3.5.2 Sachkosten

Für das Betreiben der RDMO-Software auf einem Server fallen Kosten für die technische Infrastruktur an. Da es sich um eine Open Source-Lösung handelt gibt es keine Lizenzkosten zu beachten.

An der Universität Potsdam müssen die Kosten für einen Webserver (VM) mit üblicher Ausstattung eingeplant werden. Hinzu kommen Kostendeckungen einer Test-VM für das Austesten von Upgrades und Anpassungen sowie für die regelmäßigen Backups des Produktivsystems. Die Sachkosten können insgesamt auf unter 100 €/Jahr veranschlagt werden.

³⁹ RDMO, *Research Data Management Organiser e.V.*

Bei den Betriebsvarianten 1 und 2 sind für ganz Brandenburg somit jährlich Sachkosten von unter 100 €/Jahr zu veranschlagen. Bei der Betriebsvariante 3 muss mit diesen Sachkosten je Hochschule mit eigener RDMO-Instanz gerechnet werden, also achtmal ca. 100 € pro Jahr.

Mit Beitritt zum RDMO e.V. kommen Mitgliedsbeiträge hinzu. Diese belaufen sich auf 500€, 1000€ oder 2000€ pro Jahr pro Hochschule (der Betrag ist selbst wählbar⁴⁰). Alle acht Hochschulen des Verbundes sollten Mitglied werden, um stimmberechtigt zu sein und dadurch mit gemeinsamen Zielen auftreten zu können und den Verein unterstützen zu können.

4. RADAR als brandenburgweiter Publikations- und Archivierungsdienst

4.1 Über den Dienst RADAR

Die Repositoriums-Software RADAR wurde von 2013 bis 2016 im Rahmen eines DFG-Projektes durch FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur entwickelt. Mit RADAR können Wissenschaftler*innen Forschungsdaten aus abgeschlossenen wissenschaftlichen Studien und Projekten über ein Webportal hochladen, zu Datenpaketen zusammenstellen, diese mit Metadaten beschreiben, begutachten lassen, dauerhaft archivieren oder öffentlich zugänglich machen.⁴¹

4.2 Bedarfsanalyse, Kriterien und Ist-Stand

Wie bereits bei RDMO erläutert, wurde im Vorgängerprojekt „Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (FDM-BB) bei der „Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur“⁴² herausgearbeitet, dass für den Forschungsprozess strengere Anforderungen erfüllt sein müssen, um den Forschungsförderern gerecht zu werden. So sieht die DFG für die von ihr geförderten Projekte eine generelle 10-jährige Aufbewahrungspflicht für Forschungsdaten vor (Kodex, Leitlinie 17)⁴³. Dies schließt sowohl die analog wie digital vorliegenden Daten ein.

*Sowohl Forschungsdaten als auch -software sollen dementsprechend so dokumentiert, beschrieben und auffindbar sein, dass Forschungsprozesse nachvollziehbar und replizierbar werden, sofern es die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben.*⁴⁴

Mit der Verpflichtung der Hochschulen, ihre eigenen Forschungs-Policies an den Leitlinien zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG zu orientieren, wird die Bereitstellung einer sicheren Archivierungs- bzw. Speicherinfrastruktur für Studierende und Forschende der Institutionen virulent. In der „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“⁴⁵ wurde daher auch auf die Notwendigkeit infrastruktureller Speichermöglichkeiten hingewiesen. Aus Kostengründen noch naheliegender als bei RDMO bietet sich ein ressourcenschonendes Kooperationsmodell für eine Speicherinfrastruktur an. Die bereits unter Kapitel 3.2 Bedarfsanalyse, Kriterien und Ist-Stand eingeführten FDM-Factsheet und FDM-Palette ergaben für die Notwendigkeit von Archivierungs- und

⁴⁰ Vgl. RDMO, „Beitragsordnung des Vereins RDMO. Research Data Management Organiser“, zugegriffen 24. September 2025,

https://www.forschungsdaten.org/images/5/57/Beschlossene_Beitragsordnung_f%C3%BCr_den_Verein_RDMO_Research_Data_Management_Organiser.pdf.

⁴¹ FIZ Karlsruhe, *Sichere, einfache und disziplinübergreifende Archivierung und Publikation von Forschungsdaten*, zugegriffen 24. September 2025, <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/>.

⁴² Wuttke u. a., *Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg*, 66ff.

⁴³ Deutsche Forschungsgemeinschaft, *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*.

⁴⁴ Wuttke u. a., *Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg*, 66.

⁴⁵ Radtke u. a., *Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen*, 44f.

Publikationslösungen (beispielsweise RADAR) eine Priorisierung auf Platz 9 und 10, in der stimmlichen Gewichtung nahezu gleichauf mit einem Dienst für Datenmanagementpläne.⁴⁶

RADAR ist als Dienst bzw. Software für Repositorien in Deutschland bereits verbreitet und wird auch in einigen NFDI-Konsortien verwendet. Im Entscheidungsfindungsprozess während des Vorgängerprojekts „FDM-BB“ wurden verschiedene Möglichkeiten verglichen und mit RADAR die den Bedarfen am ehesten entsprechende gewählt. Bei der Erarbeitung des Anforderungsprofils wurde unterschieden zwischen zwingenden Anforderungen an die Software (nach zuvor herausgearbeiteten Bedingungen mussten passen: Metadaten- und Speicherverwaltung, Rechte-, Rollen- und Zugriffskonzept sowie Account- und Nutzerverwaltung) und an das Betriebs- und Kostenmodell sowie weiteren Anforderungen an die Software (Community, Open Source, Versionierung und Metadatenschema). Zum damaligen Stand (Mai 2020) ergab sich im Vergleich von sechs verschiedenen Softwarelösungen, dass RADAR den Bedürfnissen am besten entspräche.⁴⁷ Seitdem wurde mit FIZ Karlsruhe kontinuierlich an der Software weitergearbeitet.

4.3 Rahmenbedingungen: Voraussetzungen zum Betrieb von RADAR

4.3.1 Technische Voraussetzungen

RADAR läuft in der Betriebsvariante „RADAR Local“⁴⁸ an der Universität Potsdam und wird vom ZIM in Zusammenarbeit mit dem FIZ Karlsruhe betrieben. Basis der Zusammenarbeit ist ein Dienstleistungsvertrag zwischen beiden Institutionen. Bei dieser Betriebsvariante fallen gegenüber dem FIZ Karlsruhe keine volumenabhängigen Speicher- bzw. Publikationskosten an, dadurch sind die Kosten für die Universität Potsdam gegenüber FIZ Karlsruhe konstant und werden jährlich über einen Pauschalpreis beglichen.⁴⁹

Die Informationen zu den technischen Voraussetzungen seitens der Institution sowie zu notwendigen administrativen und textlichen Vorarbeiten sind vom FIZ Karlsruhe in einer Checkliste zusammengefasst⁵⁰ Die Universität Potsdam stellt für den Betrieb Speicher- und technische Infrastruktur entsprechend bereit. Dazu gehören zwei (virtuelle) Maschinen in geeigneter Dimensionierung inkl. Betriebssystem: Quad Core 3GHz, mindestens 16 GB RAM (besser 32 GB oder mehr) sowie mindestens 200 GB HD (besser mehr). Der Zugriff auf diese virtuellen Maschinen durch FIZ Karlsruhe erfolgt in der Regel über SSH-Tunnel oder über ein Virtual Private Network. Außerdem muss ein Network File System (NFS) bereitgestellt werden. Dieser dient als temporärer Speicher für die Organisation der Forschungsdaten. Es kommen sowohl Festplatten- als auch Flash-Speicher mit mindestens 100 GB Kapazität in Frage. Nicht zuletzt wird auch der permanente Speicher für die dauerhafte Speicherung der archivierten und publizierten Forschungsdaten von der Universität Potsdam gestellt. Hierbei können Festplatten- oder Bandsysteme eingesetzt werden, deren Größe die Menge der speicherbaren Daten limitiert. Über ein Secure File Transfer Protocol (SFTP) muss Zugang gewährt werden. Auch das Backup für sämtliche Speicherformen wird von der Universität Potsdam übernommen.

Die technisch-organisatorischen Aufgaben von FIZ Karlsruhe umfassen folgende: Die Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der RADAR-Software auf den bereitgestellten (Virtuellen)

⁴⁶ Neuroth u. a., *Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*, 37, 45.

⁴⁷ Die Aufstellung liegt als internes Dokument vor.

⁴⁸ FIZ Karlsruhe, *RADAR Local*, zugegriffen 24. September 2025, <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarvariants/betriebsvarianten#radar+local>.

⁴⁹ Erläuterungen siehe 4.5 Rahmenbedingungen: Kosten der Betriebsmodelle von RADAR.

⁵⁰ FIZ Karlsruhe, „RADAR Local: Checkliste für Institutionen“, zugegriffen 24. September 2025, https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/info/RADAR_Local_Checkliste.pdf.

Maschinen, die Anbindung des Systems an die institutionellen Speichersysteme auf Ebene der RADAR-Software, die Wartung der RADAR-Software sowie das Einspielen von Weiterentwicklungen und Updates der RADAR-Software in Abstimmung mit der Landesinitiative bzw. der Universität Potsdam auf der Instanz von RADAR Local.

4.3.2 Organisatorische Voraussetzungen

Die organisatorische Struktur ist abhängig vom gewählten Betriebsmodell. Je unabhängiger die Hochschulen agieren, beispielsweise durch eigenen RADAR-Instanzen, desto größer ist der organisatorische Aufwand für jede einzelne Hochschule (vgl. 4.4 Betriebsvarianten von RADAR). Das beginnt bereits bei Entscheidungen für das Design der Instanz. Bei der Entscheidung für eine Verbundlösung müssten die FDM-Verantwortlichen im Projekt IN-FDM-BB sich gemeinsam auf ein Design einigen, die Umsetzung und Betreuung wäre dann aber nur zentral nötig.

4.3.3 Rechtliche Voraussetzungen

Für den Produktivbetrieb von RADAR-BB müssen ferner rechtliche Fragen geklärt und formale Dokumente erstellt werden. Dies beinhaltet konkret eine Datenschutzerklärung und Barrierefreiheitserklärung sowie Angaben zu Nutzungsbedingungen, Impressum und ein Verarbeitungsverzeichnis gemäß DSGVO. Bei der Umsetzung einer gemeinsamen, zentral betreuten Instanz, muss auch das Commitment der einzelnen Hochschulen der Landesinitiative vertraglich festgehalten werden.

4.4 Betriebsvarianten von RADAR

FIZ Karlsruhe bietet RADAR standardmäßig in drei Betriebsvarianten an: RADAR Cloud, RADAR Hybrid, RADAR Local. Es wurde für das Projekt IN-FDM-BB eine neue, vierte Variante als Verbundlösung entwickelt – der „Shared Service“⁵¹ RADAR-BB. Für den Einsatz von RADAR in den brandenburgischen Hochschulen kamen theoretisch alle diese Betriebsvarianten als Wege der Implementierung in Frage. Zum Zeitpunkt Mitte 2023 standen folgende Optionen zur Auswahl:⁵²

die Teilnahme einer Institution an RADAR Cloud (Instanz des FIZ Karlsruhe),⁵³

die Teilnahme einer Institution an RADAR Hybrid⁵⁴ oder

die Installation von RADAR Local an jeder einzelnen Institution oder⁵⁵

die Teilnahme am „Shared Service“ RADAR-BB, eine Weiterentwicklung der RADAR Local Instanz der Universität Potsdam.

Zu 1) RADAR Cloud:

RADAR Cloud bietet für Software und Storage eine All-in-One-Lösung an. Beides wird von FIZ Karlsruhe gestellt, sodass von Seiten der Institution keine Infrastruktur oder technische Expertise erforderlich ist. Darin liegt auch der entscheidende Vorteil der Betriebsvariante. Ausgehend von der Bedarfserhebung gibt es jedoch einige entscheidende Nachteile: Die Daten werden auf institutionsfremder Infrastruktur gespeichert, in der Verwaltung von FIZ Karlsruhe. Das Archivierungs- und das Publikationskonzept orientieren sich jeweils an denen

⁵¹ Die neue Betriebsvariante steht zukünftig auch anderen Institutionen zur Verfügung.

⁵² Ein Vergleich der Betriebsvarianten findet sich hier: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarvariants/betriebsvarianten#varianten+im+vergleich>.

⁵³ Siehe <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarvariants/betriebsvarianten#radar+cloud>.

⁵⁴ Siehe <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarvariants/betriebsvarianten#radar+hybrid+>.

⁵⁵ Siehe <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarvariants/betriebsvarianten#radar+local>.

von FIZ Karlsruhe entwickelten Konzepten mit wenig individuellen Einflussmöglichkeiten. Die Domain liegt ebenfalls in Karlsruhe.⁵⁶ Es gibt eine Preisbindung an FIZ Karlsruhe, inkl. Speicherkosten. Sollten technische Probleme auftauchen, gibt es von Seiten der Universität Potsdam bzw. des Landesverbands keine Eingriffsmöglichkeit. Der Aufwand bei Verlassen der Softwarelösung wäre sehr hoch, aufgrund der Datenspeicherung außerhalb der eigenen Speicherinfrastruktur und der damit verbundenen Datenmigration. Und nicht zuletzt müsste jede Hochschule individuell mit FIZ einen Vertrag abschließen und dadurch den finanziellen Gesamtaufwand erhöhen (vgl. 4.5 Rahmenbedingungen: Kosten der Betriebsmodelle von RADAR).

Zu 2) RADAR Hybrid:

Bei RADAR Hybrid werden die Verantwortlichkeiten zwischen FIZ Karlsruhe und der Institution geteilt. Das Hosting und die Betreuung der Software liegt bei FIZ Karlsruhe. Die Speicherverantwortlichkeit wird jedoch geteilt. Sowohl temporäre wie auch permanente Speicher können über FIZ verwaltet werden bzw. auf dessen Speicher-Infrastruktur liegen oder bei der jeweiligen Institution, die Speicher können auch geteilt benutzt werden. In dieser Flexibilität liegen zugleich Vor- und Nachteile des Modells. Verteilte Speicherinfrastruktur erhöht die Sicherheit im Fall eines Datenverlustes an einer der beteiligten Institutionen. Neben erhöhtem Organisationsaufwand auf beiden Seiten ist es jedoch vor allem die schwer vorausplanbare Kostengestaltung, die das Modell für die Anwendung in Brandenburg und im Verbund unattraktiv gemacht hat. Da keine festen Aussagen über erwartbare Datenmengen machbar sind, können keine Aussagen dazu getroffen werden, wie viel jährlich an FIZ zu zahlen wäre. Nicht zuletzt ist Hybrid nicht als Verbundlösung geeignet und würde durch notwendige Einzelverträge die Kosten zusätzlich erhöhen. Wie auch bei Cloud beständen bei Hybrid keine Eingriffsmöglichkeiten im Fall technischer Probleme und auch ein Exit aus dem Vertrag wäre kompliziert, aufgrund der Datenspeicherung außerhalb der eigenen Speicherinfrastruktur und der damit verbundenen Notwendigkeit der Datenmigration.

Zu 3) RADAR Local:

Bei RADAR Local sind die gesamte IT-Infrastruktur und die notwendigen Speichersysteme in der Institution angesiedelt. FIZ Karlsruhe übernimmt den Betrieb und die Pflege der Repositoriums-Software in der Ablaufumgebung der Institution. Die sich daraus ergebenden Nachteile betreffen vor allem zwei Punkte: 1. im erhöhten Organisationsaufwand und 2. der Bereitstellung technischer Ressourcen (Virtuelle Maschinen für das Aufsetzen der Software, passend dimensionierte Server, redundanter Speicherplatz). Aufgrund der Software-Pflege durch FIZ Karlsruhe besteht zudem auch bei diesem Modell keine Möglichkeit des direkten Eingriffs im Fall technischer Probleme. Die Vorteile, die das System mit sich bringt, decken jedoch einige der wichtigsten Bedarfe des Brandenburger Verbundes ab: 1. Speichern der Daten auf institutionseigener Infrastruktur, wodurch die Kontrolle der Datensätze möglich wird, 2. unabhängige Gestaltung des Archivierungs- und Publikationsprozesses, 3. erhöhte Sichtbarkeit der Institution durch eigene Domain / URL und nicht zuletzt 4. vereinfachte Exit-Strategie, da keine Datenmigration erforderlich werden würde.

Der entscheidende Nachteil besteht jedoch weiterhin in der Notwendigkeit für jede Institution eigene Verträge mit FIZ Karlsruhe zu schließen. Der Verbund als solcher wäre nicht repräsentiert und die daraus erwachsenden Vorteile gingen verloren: ressourcenschonende Finanzierung, weniger Personalaufwand und geteilte Expertise bei gleichzeitiger Bereitstellung des Dienstes für alle beteiligten Hochschulen. Daher wurde in Zusammenarbeit

⁵⁶ Beispiel: NFDI4Culture <https://radar4culture.radar-service.eu/radar/de/home>.

mit FIZ Karlsruhe die Idee des „Shared Service“ für den Verbund ausgearbeitet, bei dem ein bestehender RADAR-Local-Vertrag erweitert werden kann: RADAR-BB.

Zu 4) Shared Service RADAR-BB:

Der „Shared Service“⁵⁷ beruht auf der Betriebsvariante RADAR Local, bei dem die IT-Infrastruktur und die Speichersysteme der Institution verwendet werden. FIZ Karlsruhe übernimmt den Betrieb und die Pflege der Repositoriums-Software in der Ablaufumgebung der Institution.

Die Universität Potsdam verfügte bereits über eine RADAR Local Instanz. In einem Addendum zu diesem bestehenden Vertrag wurden die Bedingungen festgehalten. Die Universität Potsdam ist Hauptvertragspartner*in und wird darüber hinaus dazu befähigt, die eigene RADAR Local Instanz weiteren Hochschulen in Brandenburg auf der Grundlage von Unterverträgen zur Verfügung zu stellen. Dafür werden jährliche Lizenzgebühren, je nach Anzahl der Unterverträge (gruppiert: 1-5 Hochschulen, 6-10 Hochschulen), festgelegt. Die Vertragslaufzeit ist an die der RADAR Local Instanz der Universität Potsdam gebunden. Die Gestaltung der Unterverträge übernimmt die Universität Potsdam.

Die Nachteile des Systems sind die gleichen wie bei einer RADAR Local Instanz, jedoch kommen zu den dort genannten Vorteilen noch folgende hinzu: 1. Mengenrabatt sowie finanzielle und personelle Synergien durch gemeinsame Nutzung, außerdem 2. die Verbundnutzung. Nur eine Hochschule ist verantwortlich für die Kommunikation mit FIZ Karlsruhe sowie die Unterverträgen mit den anderen Hochschulen.

4.5 Rahmenbedingungen: Kosten der Betriebsmodelle von RADAR

4.5.1 Personalkosten

Es fallen folgende Personalaufwände an: 1. Schulungsangebote und Beratungen für Wissenschaftler, Forschende, Studierende, Erweiterung eigener Kompetenzen bzw. Weiterbildung, Pflege und Kuration der Website der eigenen Institution bzw. Zuarbeit FDM-BB-Website sowie ggf. Verwaltungsaufwände (Haushaltsplanung, Verträge etc.). In der Variante 4 „Shared Service“ würden die FDM-Mitarbeitenden sich gegenseitig unterstützen. Beispielsweise würden nur einmal Anleitungen erstellt oder Schulungen konzipiert, die von allen gemeinsam über den Helpdesk auf der FDM-BB-Website nutzbar gemacht werden. Zudem übernimmt auch eine gemeinsame Kompetenzstelle FDM des Landesinitiative für die FDM-Dienste einige der Aufgaben für den gesamten Verbund.

Bei einer eigenen RADAR Local Instanz je Hochschule sind mehr Personalstunden anzusetzen, da hier jede Hochschule sämtliche Aufgaben für die eigene Instanz zu erfüllen hat. Die Betreuung einer eigenen RADAR Local Instanz benötigt auch jeweils eine/-n zuständigen IT-Techniker*in, diese/-r ist im „Shared Service“ nur einmal für alle Hochschulen notwendig. Die Konzipierung beider FDM-Dienste als „Shared Services“ erlaubt es die technische Betreuung beider zu bündeln. Die Finanzierung der IT-Stelle für die Betreuung des Dienstes als „Shared Service“ sollte zentral finanziert werden.

4.5.2 Sachkosten

In der nachfolgenden Tabelle 1 Aufstellung Sachkosten RADAR sind die anfallenden Sachkosten für die oben vorgestellten Betriebsvarianten 1 (RADAR Cloud), 3 (RADAR Local)

⁵⁷ Es gibt Verbünde, die mit RADAR Cloud (z. B. NFDI Konsortien wie RADAR4Chem), oder Einzelinstitutionen, die mit RADAR Local (z. B. KonData an der Universität Konstanz) arbeiten. Der Ausbau einer lokalen Instanz zu einer regionalen Cloud wird hier erstmals erprobt und ausgeführt, soll zukünftig aber auch an anderen Institutionen zum Einsatz kommen.

und 4 („Shared Service“ RADAR-BB) aufgelistet. Da für Betriebsvariante 2 RADAR Hybrid die Kosten zu wenig vorhersagbar sind, ist das Betriebsmodell nicht in die Kostenkalkulation aufgenommen.

Die Kostenkalkulation für RADAR Cloud (Variante 1) und RADAR Local (Variante 3) beziehen sich auf die Angaben auf der Website von FIZ Karlsruhe.⁵⁸ Bei der Einzelnutzung jeder Hochschule von RADAR Cloud sind eine jährliche Grundgebühr von 11.900,00 € (10.000€ + 19% MwSt.) sowie Speicherkosten zu zahlen. Letztere setzen sich aus drei nutzungsabhängigen Komponenten zusammen: 1. Entgelt für die Datenarchivierung (Garantierte Bitstream-Speicherung für 10 Jahre: 115.000,00 €), 2. Entgelt für die Datenpublikation (einmalig, garantierte Bitstream-Speicherung für mind. 25 Jahre: 306.000,00 €) sowie 3. Entgelt für den temporären Speicher (in diesem sind 200 GB im Grundpreis enthalten).

Bei RADAR Local werden eine einmalige Ersteinrichtungs- und eine jährliche Pauschalgebühr von je 5.950,00 € (5.000,00 € + 19% MwSt.) fällig sowie Kosten für ein Testsystem (wiederum einmalige Einrichtung und jährliche Pauschale von je 2.957,00 € (2.500,00 € + 19% MwSt.)). Das Speichervolumen fällt intern an der Universität Potsdam an und muss nicht mit FIZ Karlsruhe abgerechnet werden.

Für die neue Betriebsvariante 4 RADAR-BB als „Shared Service“ wurden die Lizenzkosten mit FIZ Karlsruhe neu ausgehandelt und vertraglich festgelegt. Der Grundpreis ist der gleiche wie bei RADAR Local. Die Kosten für Speicherinfrastruktur für alle acht Hochschulen wird bei dieser Variante zentral finanziert und bedarfsgerecht an der Universität Potsdam mit dem Rechenzentrum abgerechnet.

Tabelle 1: Aufstellung Sachkosten RADAR

	Zu 1) RADAR Cloud für jede Institution separat	Zu 3) RADAR Local für jede Institution separat	Zu 4) RADAR-BB als „Shared Service“ für alle 8 Hochschulen
Sachkosten	<p>1. jährl. Grundbetrag: (10.000€ + 19% MwSt.) = 11.900,00 €</p> <p>2. Speicherkosten⁵⁹ (50 TB/10 Jahre bzw. 25 Jahre): Archivierte Daten: 115.000,00 € (10 Jahre) Publizierte Daten: 306.000,00 € (einmalig für mind. 25 Jahre) Temporärer Speicher: abhängig von der Nutzung, die ersten 200 GB sind frei</p>	<p>1.1 Einmalige Ersteinrichtungsgebühr: (5.000,00 € + 19% MwSt.) = 5.950,00 €</p> <p>1.2 jährl. Pauschalgebühr: (5.000,00 € + 19% MwSt.) = 5.950,00 €</p> <p>2.1. Einmalige Ersteinrichtungsgebühr Testsystem: (2.500,00 € + 19% MwSt.) = 2.957,00 €</p> <p>2.2 jährl. Pauschalgebühr für Testsystem: (2.500,00 € + 19% MwSt.) = 2.957,00 €</p>	<p>1. jährl. Grundbetrag: (5.000,00€ + 19% MwSt.) = 5.950,00 €</p> <p>2. jährl. Grundbetrag für Testsystem: (2.500,00€ + 19% MwSt.) = 2.957,00 € = <u>8.925,00 €</u></p> <p>keine zusätzlichen Kosten für Ersteinrichtung, da Ausweitung RADAR Local Instanz der UP</p> <p>3. Lizenzkosten für Unterverträge:</p>

⁵⁸ Siehe <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radaragreementsprices/vertraege-preise#preise>.

⁵⁹ Die hier festgehaltenen Preise entsprechen dem Rabattpreis, vgl. <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radaragreementsprices/vertraege-preise#preise>.

		Einmalig = <u>8.925,00 €</u> + Jährlich = <u>8.925,00 €</u> 3. Speicherkosten je HS individuell verschieden	(10.000€ + 19% MwSt.) = 11.900,00 € 3. Speicherkosten: Interne Zahlen, Größenordnung liegt signifikant unter den Preisen für externe Speicherung
Verhältnis Sachkosten für 8 HS	mittel	hoch	relativ am niedrigsten

5. Helpdesk

Für den Helpdesk kommen verschiedene Umsetzungsvarianten auf verschiedenen Ebenen in Frage. Auf der höchsten Ebene gibt es Variante 1 integriert auf der Webseite der Landesinitiative FDM-BB oder Variante 2 nicht integriert auf der Webseite der Landesinitiative FDM-BB. Auf einer zweiten Ebene wurden folgende Varianten identifiziert: 1.1 gemeinsame Unterseite für einen gemeinsamen Helpdesk beider FDM-Dienste oder 1.2 getrennte Unterseiten für je einen separaten Helpdesk der FDM-Dienste bzw. 2.1 separate Webseiten für die Helpdesks der FDM-Dienste mit Verlinkung auf die FDM-Dienste oder 2.2 Integration des Helpdesk auf der Webseite des jeweiligen Dienstes.

Auf dem Helpdesk selbst sollen weiterführende Informationen, Anleitungen sowie Kontaktpunkte zu Ansprechpartnern an den Hochschulen platziert werden.

6. Diskussion und Umsetzung

6.1 Technisch-organisatorische Matrix

Tabelle 2: Technisch-organisatorische Matrix

	RDMO-BB	RADAR-BB
Brandenburg - Techn. Knoten & Kompetenzstelle	Techn. Personal für Betrieb Schulungen, Informationsmaterial etc. Weiterentwicklung	Techn. Personal für Betrieb zentrale Speicherinfrastruktur Schulungen, Informationsmaterial etc. Weiterentwicklung
Universität Potsdam - Technisch	hostet RDMO-BB auf eigenem Server ist verantwortlich für Updates & Branding der Landesinitiative	sichert Forschungsdaten zentral im Speicher der UP agiert als technischer 1st-Level-Support
Universität Potsdam - Organisatorisch	ist Anbieter und agiert als 2nd-Level-Support	ist Anbieter rechnet Nutzung ab

FIZ Karlsruhe - Technisch	—	betreibt RADAR- Software lokal auf UP-IT ist verantwortlich für Updates & Umsetzung des Branding der Landesinitiative agiert als technischer 2nd-Level-Support
Hochschulen - Organisatorisch	benennen lokale RDMO-Manager*in agieren als 1st-Level-Support pflegen ggf. eigene Fragenkataloge	benennen lokale Administrator*in betreuen lokal Datengeber*in implementieren bedarfsgerecht eigene Workflows für Datenpublikation und -archivierung

6.2 RDMO – Umsetzung in Brandenburg

Die Kooperation der Hochschulen wird in Zukunft in einer zentralen gemeinsamen Vereinbarung über die Brandenburgische IT-Services (BITS) festgehalten. Diese legt das gemeinsame Commitment der Hochschulen in der Landesinitiative für den FDM-Dienst RDMO-BB fest.

Auf dem RDMO-Server der Universität Potsdam ist die brandenburgweite RDMO-Instanz unter dem Namen RDMO-BB⁶⁰ aufgesetzt. Zusätzlich gibt es eine Testinstanz auf der System-Updates und neue Features getestet werden. Die Domain wird an der Universität Potsdam gehostet und betreut. Anleitungen und technischer Support werden von der Universität Potsdam verantwortet, ebenso die inhaltliche Betreuung der Materialien des Helpdesk, der sich auf der FDM-BB-Seite befindet.⁶¹ Das RDMO-BB-Design ist an das der Landesinitiative FDM-BB angepasst (Farbschema, Logo).

Die aktuelle Version der RDMO an der Universität Potsdam ist RDMO 2.3.2. (Release: Juli 2025).⁶²

Für den dauerhaften Betrieb der brandenburgweiten FDM-Dienste wird am ZIM der Universität Potsdam eine gemeinsame IT-Stelle für den Verbund der Landesinitiative Brandenburg im Rahmen des Konzeptes „technischer Knoten“ vorgesehen:

Der Betrieb der gemeinsamen IT-Dienste soll von initial zwei Hochschulrechenzentren im Land übernommen werden, die als technische Knoten fungieren und entsprechend ausgebaut werden. Durch die Zentralisierung der Hardware und die Professionalisierung des IT-Betriebs können Dienste stabiler, sicherer, nutzerfreundlicher und in höherer Qualität als bisher erbracht werden.⁶³

Das Design ist auf einem GitHub-Repositorium mit eingeschränktem Zugriff dokumentiert. Zukünftig wäre es möglich neu entwickelte Fragenkataloge über das GitHub-Repositorium der RDMO-Community zugänglich zu machen. In welchem Umfang dies geschehen soll, muss jede Hochschule für die jeweils eigenständig entwickelten Kataloge selbst entscheiden. Von der Implementierung einzelner Mandanteninstanzen für jede Hochschule wird momentan

⁶⁰ <https://rdmo.fdm-bb.de>

⁶¹ <https://fdm-bb.de/fdm-dienste/rdmo-bb/>.

⁶² Vgl. <https://github.com/rdmorganiser/rdmo/releases>.

⁶³ Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP), Hrsg., „Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029“, Dezember 2023, 2, https://zdt-brandenburg.de/wp-content/uploads/2024/02/BLHP-Position_ZDT-Strategische-Eckpunkte-2025-2029.pdf.

abgesehen. Der zu erwartende Betreuungsaufwands je Hochschule ist zu hoch. Stattdessen wird die gemeinsame Instanz an der Universität Potsdam technisch betreut und gepflegt, inklusive Update-Management sowie Design. Hochschuleigene Mandanten können bei entsprechender personeller Kapazität zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

6.3 RADAR

6.3.1 Gewählte Betriebsvariante und Speicherplatz

Von den vorgestellten Betriebsvarianten wurde sich in der Landesinitiative auf die Variante „RADAR-BB“ geeinigt, da es die ressourcen- und kostengünstigste Option ist. Dafür wurde anhand der im Projektantrag vorformulierten und im Laufe des Projekts ausgearbeiteten Anforderungen die RADAR Local Version vom FIZ weiterentwickelt.

Die Absichtserklärung zur Entwicklung des „Shared Service“ RADAR-BB wurde am 28. Oktober 2021 in einem Letter of Intent zur Unterstützung des Projektes IN-FDM-BB in ausgesprochen. Das Addendum zum RADAR Local Vertrag der Universität Potsdam zur Erweiterung des Dienstes wurde am 10.04.2024 unterschrieben.

Mit dem Research Data Repository Brandenburg (RADAR-BB) ist ein disziplinübergreifendes Repositorium entstanden, dass im Verbund betrieben werden kann. Es dient der Archivierung und Publikation von Forschungsdaten des sogenannten „Long Tails“, also aus den Fachrichtungen, die mit kleineren Datenmengen oder kreativem Output umgehen und meist noch keine eigene Infrastruktur⁶⁴ vorhalten (z.B. Architektur, Design etc.). Zudem können hier DFG- und DSGVO-konform Forschungs(roh)daten für 10 Jahre archiviert werden. Damit wird der Forderung der DFG an die Hochschulen begegnet und sichergestellt, „dass die erforderliche Infrastruktur vorhanden ist, die die Archivierung ermöglicht“⁶⁵, ohne dass jede einzelne Hochschule eigene Strukturen aufbauen und den damit verbundenen Wartungs- und Pflegeaufwand erbringen muss.

Die Größe des zukünftig benötigten Speichers für alle acht Hochschulen lässt sich nur schwer schätzen. Zunächst werden voraussichtlich ca. 250 TB eingekauft, die dann entsprechend dem Bedarf eine jährliche Aufstockung erfahren.⁶⁶

Die aktuelle Version der Betriebsvariante der Testversion von RADAR Local an der Universität Potsdam ist: v 1.23.1 (f) / 1.16.2 (b) / 1.23.0 (i). Updates werden zuerst im Testsystem von RADAR installiert und getestet, bevor sie in das Produktivsystem aufgespielt und für den Shared Service RADAR-BB dem Verbund zur Verfügung steht (zur Erläuterung siehe 4.4 Betriebsvarianten von RADAR).⁶⁷

Der 1st-Level-Support für ganz Brandenburg erfolgt durch die/den RADAR-Verantwortliche*n der Universität Potsdam. Dafür wurde eine übergeordnete Administrationsebene eingerichtet, die Zugriff auf alle Hochschulinstanzen hat: die/der RADAR-BB-Administrator*in. Der/die RADAR-BB-Administratorin wird nur aktiv, wenn es Fragen von Seiten der RADAR-Verantwortlichen an den beteiligten Hochschulen gibt, die einen externen Einblick benötigen. Für weiteren, tiefgreifenderen technischen Support ist FIZ Karlsruhe zuständig, die ebenfalls in berechtigten Ausnahmefällen auf die Umgebungen der Hochschulen (RADAR-Verträge) zugreifen können. Innerhalb der Hochschulen gibt es jeweils einen oder mehrere

⁶⁴ Siehe z. B. Registry of Research Data Repositories (re3data). <https://www.re3data.org/>.

⁶⁵ Deutsche Forschungsgemeinschaft, *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*, Leitlinie 17, 22.

⁶⁶ Dokumentation in einem internen Dokument.

⁶⁷ Informationen zu Updates von RADAR sind im regelmäßig erscheinenden Newsletter nachzulesen unter: <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarsupport/support#newsletter>

Administrator*innen, die für Service, Beratung, Einrichtung der Arbeitsumgebung sowie als Multiplikator*innen an ihrer Institution tätig werden.⁶⁸

Für den dauerhaften Betrieb der brandenburgweiten FDM-Dienste wird am ZIM der Universität Potsdam eine gemeinsame IT-Stelle für den Verbund der Landesinitiative Brandenburg im Rahmen des Konzeptes „technischer Knoten“ vorgesehen:

Der Betrieb der gemeinsamen IT-Dienste soll von initial zwei Hochschulrechenzentren im Land übernommen werden, die als technische Knoten fungieren und entsprechend ausgebaut werden. Durch die Zentralisierung der Hardware und die Professionalisierung des IT-Betriebs können Dienste stabiler, sicherer, nutzerfreundlicher und in höherer Qualität als bisher erbracht werden.⁶⁹

6.3.2 Organisatorische Umsetzung – Design, Betreuung, Kooperationsvereinbarung

Durch die Entscheidung für eine Verbundlösung wurde seitens der FDM-Verantwortlichen im Projekt IN-FDM-BB gemeinsam die Umsetzung des Designs der Landesinitiative auch für RADAR-BB beschlossen (Farbschema, Logo). Die Domain wird an der Universität Potsdam gehostet und betreut. Anleitungen und technischer 1st-Level-Support werden von der Universität Potsdam verantwortet, ebenso die inhaltliche Betreuung der Materialien des Helpdesks, der sich auf der FDM-BB-Seite befindet.⁷⁰ Der technische 2nd-Level-Support befindet sich in der Verantwortung von FIZ Karlsruhe.

Die Kooperation der Hochschulen wird in Zukunft in einer zentralen gemeinsamen Vereinbarung über die Brandenburgische IT-Services (BITS) festgehalten. Diese legt das gemeinsame Commitment der Hochschulen in der Landesinitiative für den FDM-Dienst RADAR-BB fest.

6.3.3 Betriebsszenarien für die Umsetzung

Im täglichen Betrieb von RADAR-BB an den einzelnen Hochschulen wurden drei unterschiedliche Betriebsszenarien identifiziert, in denen die unterschiedlichen Rollen in RADAR bei den verschiedenen Prozessen zusammenarbeiten. Alle drei Betriebsszenarien können gleichzeitig durchgeführt werden, abhängig von der jeweiligen Personalsituation an den einzelnen Institutionen. Aus diesen Betriebsszenarien ergeben sich wiederum eigene Workflows, die diese je nach vorhandenen Personal- und Zeitressourcen der jeweiligen Hochschule oder der Forschenden einsetzbar sind.⁷¹

Beim RADAR-BB Szenario "Librarian" (volle FDM-Unterstützung) werden alle Prozesse ‚zentral‘ durch forschungsunterstützendes Personal an der Hochschule in Absprache mit den datengebenden Wissenschaftler*innen durchgeführt. Hierbei übernimmt Hochschul-Personal die Rolle „RADAR Kurator“ („RADAR Subkurator*in“ wird nicht benötigt; vgl. Tabelle 3 RADAR-BB Szenario "Librarian")

Beim RADAR-BB Szenario "Scientist" (geleitete FDM-Unterstützung) übernimmt der/die Wissenschaftler*in die Rolle „RADAR Subkurator*in“ und arbeitet mit Hochschul-Personal

⁶⁸ (In Druck): Maria Büttner u. a., „Kooperation zwischen Universität und Informationsinfrastruktur – das Forschungsdatenrepositorium RADAR für Brandenburg“, E-Science-Tage 2025, Heidelberg, März 2025.

⁶⁹ Brandenburgische Landeskongress der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP), „Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029“, 2.

⁷⁰ Vgl. <https://fdm-bb.de/fdm-dienste/radar-bb/>.

⁷¹ Büttner u. a., „Kooperation zwischen Universität und Informationsinfrastruktur – das Forschungsdatenrepositorium RADAR für Brandenburg“.

zusammen, welches die Rolle „RADAR Kurator*in“ übernimmt (Vgl. Tabelle 4 RADAR-BB Szenario "Scientist").⁷²

Beim RADAR-BB Szenario "Data Steward" (beratende FDM-Unterstützung) werden beide Rollen – „RADAR Subkurator*in“ und „RADAR Kurator*in“ – vom jeweiligen Forschungsbereich übernommen. Dies setzt voraus, dass dort eine Person angestellt ist, die sich dezidiert um Aufgaben des Forschungsdatenmanagements kümmert, bspw. ein*e Data Steward (Vgl. Tabelle 5 RADAR-BB Szenario "Data Steward").⁷³

Tabelle 3: RADAR-BB Szenario "Librarian"

RADAR-BB Szenario „Librarian“ – volle FDM-Unterstützung	
<i>Alle Prozesse werden ‚zentral‘ durch forschungsunterstützendes Personal an der Hochschule in Absprache mit den datengebenden Wissenschaftler*innen durchgeführt. Hierbei übernimmt Hochschul-Personal die Rolle „RADAR Kurator“ („RADAR Subkurator*in“ wird nicht benötigt).</i>	
RADAR Subkurator*in	<i>Wird nicht benötigt</i>
RADAR Kurator	RADAR-Verantwortliche*r der HS (z.B. FDM-Personal / Bibliothek / Technisches Personal)
RADAR Admin	RADAR-Verantwortliche*r der HS (z.B. FDM-Personal / Bibliothek / Technisches Personal)

Tabelle 4: RADAR-BB Szenario "Scientist"

RADAR-BB Szenario „Scientist“ – geleitete FDM-Unterstützung	
<i>Der/die Wissenschaftler*in übernimmt die Rolle „RADAR Subkurator*in“ und arbeitet mit Hochschul-Personal zusammen, welches die Rolle „RADAR Kurator*in“ übernimmt.</i>	
RADAR Subkurator*in	Datengebende mit beschränkten Rechten (Wissenschaft)
RADAR Kurator	RADAR-Verantwortliche*r der HS (z.B. FDM-Personal / Bibliothek / Technisches Personal)
RADAR Admin	RADAR-Verantwortliche*r der HS (z.B. FDM-Personal / Bibliothek / Technisches Personal)

Tabelle 5: RADAR-BB Szenario "Data Steward"

RADAR-BB Szenario „Data Steward“ – beratende FDM-Unterstützung

⁷² Beschrieben als Workflow „Scientist“ in: Büttner u. a., „Kooperation zwischen Universität und Informationsinfrastruktur – das Forschungsdatenrepositorium RADAR für Brandenburg“.

⁷³ Ebd. beschrieben als Workflow „Data Steward“.

*Beide Rollen – „RADAR Subkurator*in“ und „RADAR Kurator*in“ – werden vom jeweiligen Forschungsbereich übernommen. Dies setzt voraus, dass dort eine Person angestellt ist, die sich dezidiert um Aufgaben des Forschungsdatenmanagements kümmert, bspw. ein*e Data Steward.*

RADAR Subkurator*in	Datengebende mit beschränkten Rechten (Wissenschaft)
RADAR Kurator	Datengebende mit vollen Rechten (Wissenschaft)
RADAR Admin	RADAR-Verantwortliche*r der HS (z.B. FDM-Personal / Bibliothek / Technisches Personal)

6.4 Helpdesk

Für den Helpdesk wurden zunächst verschiedene Nutzendengruppen identifiziert: 1. Anwender*innen (Endnutzer*innen und Datengebende) sowie 2. Betreiber*innen und FDM-Verantwortlichen. Für die erste Gruppe wurde von den oben vorgestellten Varianten die Variante 1.2 Helpdesk auf der Webseite der Landesinitiative FDM-BB ausgewählt. Eine zentrale Übersichtsseite für beide FDM-Dienste⁷⁴ sowie Unterseiten mit Informationen, FAQs, Kontakten und Nutzungsbedingungen sowie weiteren formalen Dokumenten für RDMO-BB⁷⁵ und RADAR-BB⁷⁶. Mit einem zentralen Zugriffspunkt über die Webseite der Landesinitiative sind sowohl die Nutzerfreundlichkeit gewahrt als auch der Wartungsaufwand minimiert. Für die zweite Gruppe wurde ein interner Bereich in einem separaten System, zunächst XWiki, eingerichtet mit weiterführendem Informationsmaterial sowie einem aktiv nutzbaren FAQ-Bereich.

6.5 Finanzierung

Die langfristige Finanzierung für Bereitstellung, Betreuung und Pflege der FDM-Dienste RDMO-BB und RADAR-BB wird über das Zentrum für Digitale Transformation Brandenburg (ZDT) gesichert. Die laufenden Sachkosten (Lizenzgebühren, Speicher, Vereinsmitgliedschaft) und Personalkosten (Kompetenzstelle FDM (TV-L 13), IT-Stelle (TV-L 13)) werden darüber zentral abgedeckt.

7. Ausblick

Es wurden ressourcenschonende und tragfähige Betriebsvarianten gewählt, um einen dauerhaften Betrieb zu gewährleisten. Beide Dienste, sowohl RDMO als auch RADAR, befinden sich in stetiger Weiterentwicklung und es werden regelmäßig neue Releases veröffentlicht. Auch wenn die Installation der Grundversionen stabil und nachhaltig funktioniert, wird geraten die Software auf dem neusten Stand zu halten, einerseits aus Gründen der IT-Sicherheit und andererseits um den Endnutzer*innen Verbesserungen nicht vorzuenthalten. Dafür benötigt es dauerhaft RDMO- und RADAR-Verantwortliche. Diese müssen sich jedoch nicht nur um den Betrieb der Dienste selbst kümmern, sondern auch um deren Service. Dazu gehören Werbung, Schulungen und Beratung sowie Aktualisierungen von Dokumentationen und Anleitungen. Ein positives Nutzererlebnis bei den Diensten kann es nur geben, wenn diese

⁷⁴ <https://fdm-bb.de/fdm-dienste/>.

⁷⁵ <https://fdm-bb.de/fdm-dienste/rdmo-bb/>.

⁷⁶ <https://fdm-bb.de/fdm-dienste/radar-bb/>.

Dienste fehlerfrei laufen, aktuell sind und der Service dazu vorhanden ist. Dies wiederum ist die Grundvoraussetzung für eine breite Nutzerakzeptanz. Beide Dienste unterstützen die Forschenden bei der Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis und in einem professionellen Umgang mit ihren digitalen Forschungsdaten. Für den dauerhaften technischen Support beider Dienste wird an der Universität Potsdam eine IT-Stelle eingerichtet (TV-L 13). Der Service, inklusive aktueller Anleitungen, Schulungen und Betreuung des Helpdesk dauerhaft zu garantieren, wird von den FDM-Verantwortlichen der Universität Potsdam übernommen. Bereits während der Projektlaufzeit wurden die Mitarbeitenden der Hochschulen im Verbund so geschult, dass sie problemlos Ansprechpartner*innen für Ihre Hochschulen sein und Manager*innen-Rollen für RDMO-BB bzw. Administrator*innen-Rollen für RADAR-BB übernehmen können. Um die Kommunikation und Koordination zwischen den Hochschulen, gerade auch in Bezug auf die FDM-Dienste, langfristig aufrecht zu erhalten, wurde an der Universität Potsdam eine Kompetenzstelle FDM eingerichtet (TV-L 13). Beide Stellen werden zentral aus Mitteln des Zentrums für Digitale Transformation Brandenburg (ZDT) finanziert.

Literaturverzeichnis

- Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP), Hrsg. „Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029“. Dezember 2023. https://zdt-brandenburg.de/wp-content/uploads/2024/02/BLHP-Position_ZDT-Strategische-Eckpunkte-2025-2029.pdf.
- (In Druck) Büttner, Maria, Boris Jacob, Daniela Mertzen, Christian Riedel, Kerstin Soltau. „Kooperation zwischen Universität und Informationsinfrastruktur – das Forschungsdatenrepositorium RADAR für Brandenburg“, E-Science-Tage 2025, Heidelberg, März 2025.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 27. Januar 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14281892>.
- FIZ Karlsruhe. *RADAR Local*. Zugegriffen 24. September 2025. <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarvariants/betriebsvarianten#radar+local>.
- . „RADAR Local: Checkliste für Institutionen“. Zugegriffen 24. September 2025. https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/info/RADAR_Local_Checkliste.pdf.
- . *Sichere, einfache und disziplinübergreifende Archivierung und Publikation von Forschungsdaten*. Zugegriffen 24. September 2025. <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/>.
- forschungsdaten.org. *Gründungsversammlung des RDMO-Vereins*. 24. September 2025. https://www.forschungsdaten.org/index.php/Gr%C3%BCndungsversammlung_des_RDMO-Vereins.
- Hoene, Falk-Florian, Stefan Aust, Heike Neuroth, Tobias Schröder, Martin Eisend, Janine Straka, Boris Jacob, und Markus Vossel. „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“. Herausgegeben von Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Landes Brandenburg (MWFK). Juli 2022. https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf.
- IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP. *IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*. 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7737223>.
- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK), Hrsg. „Gemeinsame Digitalisierungsagenda des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der brandenburgischen Hochschulen“. Mai 2021. https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Digitalisierungsagenda_21-05-17_BARRIEREFREI.pdf.
- Neuroth, Heike, Claudia Engelhardt, Jochen Klar, Jens Ludwig, und Harry Enke. „Aktives Forschungsdatenmanagement“. *ABI Technik* 38, Nr. 1 (April 2018): 55–64. <https://doi.org/10.1515/abitech-2018-0008>.
- Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. *Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*. Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.
- Radtke, Ina, Niklas Hartmann, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Ulrike Wuttke, Janine Straka, Miriam Zeunert, und Carsten Schneemann. *Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen*. Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.
- RDMO. „Beitragsordnung des Vereins RDMO. Research Data Management Organiser“. Zugegriffen 24. September 2025. https://www.forschungsdaten.org/images/5/57/Beschlossene_Beitragordnung_f%C3%BCr_den_Verein_RDMO_Research_Data_Management_Organiser.pdf.

———. *Kooperationsnetzwerk*. Zugegriffen 24. September 2025. <https://rdmorganiser.github.io/>.

———. *Research Data Management Organiser e.V.* 24. September 2025. <https://rdmorganiser.github.io/Community/>.

Straka, Janine, Maria Büttner, und Boris Jacob. *IN-FDM-BB Report: R 3.1.2 Dokumentation und Anleitung für FDM-Dienste in Brandenburg*. FDM-BB, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17289398>.

Wuttke, Ulrike, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. *Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg*. Potsdam, 2021. <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufstellung Sachkosten RADAR.....	18
Tabelle 2: Technisch-organisatorische Matrix	19
Tabelle 3: RADAR-BB Szenario "Librarian"	23
Tabelle 4: RADAR-BB Szenario "Scientist"	23
Tabelle 5: RADAR-BB Szenario "Data Steward"	23